

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6106375>

XALQARO BAHOLASH TIZIMI – UCHUNCHI RENESSANS

Zaripova S

JDPI 2-bosqich talabasi

Shukurova H

Ilmiy rahbar: kat.o'qituvchi

Hammamizga ayonki, taraqqiyotning taqmal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu- ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, vatanimizning yorug` istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog`liq.

Shavkat Mirziyoyev.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mamlakatimizda bo'layotgan ta'lim sohasidagi islohotlar, Xalqaro baholash tizimi va unga yondashuv haqida metodik tavsiyalar berib o'tilgan.*

Аннотация: *В данной статье приведены методические рекомендации по проводимым реформам в сфере образования в нашей стране, Международной системе оценивания и ее подходу.*

Annotation: *This article provides methodological recommendations on the ongoing reforms in the field of education in our country, the International Assessment System and its approach.*

Kalit so'zlar: *PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS, xalqaro baholash, xalqaro dasturlar, ta'lim sohasi*

Darhaqiqat, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek go'zal va betakror Vatanimiz bo'lgan O'zbekistonimizning kelajagi, istiqboli, ertangi kuni yoshlarga bog'liqdir. Kelajagimiz go'zal, ertangi kunimiz farovon bo'lishi uchun avvalo, yoshlarimiz ilm-u ma'rifatli, keng dunyoqarashli, Vatan manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'ya bilishi kerak. Yoshlarni shunday aqlli, dono, Vatan koriga yaraydigan qilib tarbiyalash barchamizning oldimizga qo'ygan burchimizdir. Buning uchun avvalo, ta'lim sohasiga e'tibor qaratishimiz, unga yangicha o'zgarishlar va islohotlar kiritishimiz zarur hisoblanadi. Shuning uchun ham

jahonning yetakchi davlatlari birinchi galda ta'limni rivojlantirishni bosh ustuvor yo'nalish qilib belgilaydi. O'zbekistonimizda ham yildan yilga ta'lim tizimida yangi o'zgarishlar yuz bermoqda. Yoshlarni barkamol qilib tarbiyalash uchun avvalo, ularni bog'cha yoshidan ma'rifatli qilib tarbiyalash lozimligi inobatga olinib, yurtimizdagi bog'chalar sonini ko'paytirish va qulay shart-sharoitlar yaratib berish lozimligi ko'zda tutilgan. Shuningdek, chekka qishloqlarda uy bog'chalarini tashkil etish va ularga ko'maklashish chora-tadbirlari ko'rilmogda. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida esa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv qo'llanmalari ya'ni kitoblari katta o'lchamda bosib chiqarish va ularga qiziqarli bo'lishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, prezident maktablari va fan sohalariga ixtisoslashgan maktablarning ochilishi ham ta'lim tizimidagi o'zgarishlar hisoblanadi. Ta'lim tizimidagi yana bir o'zgarishlardan biri taraqqiy etgan davlatlarning baholash dasturlarini o'zimizda qo'llash va ularda ishtirok etish bo'ldi. Bu baholash dasturlari PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS kabi dasturlar hisoblanadi. Yana bir o'zgarish sifatida o'quv jarayonlarida STEAM dasturini qo'llash jarayonini keltirib o'tishimiz mumkin. Keling shularga ozgina to'xtalib o'tamiz.

PISA- o'quvchilarni ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur hisoblanadi. Bu dasturda o'quvchilar o'zlarining bilimlarini test shaklida imtihondan o'tkazadilar. Testda faqatgina 15 yoshli o'quvchilar ishtirok etadi va bu dastur maktabdagi ta'lim sifatini monitoring qilishga qaratilgan bo'lib, asosiy uch yo'nalishda: o'qish, matematika va ijtimoiy fanlar bo'yicha olib boriladi. PISA dasturi davlatlarning ta'lim sohasidagi siyosatiga kuchli ta'sir o'tkazadi. Chunki bu dastur davlatlarning ta'lim sifatining qay darajada kuchli va kuchsiz ekanligini aniqlab beradi.

PIRLS-(Progress in International Reading and Literacy Study)- davlatlardagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat dastur hisoblanadi. Bu tadqiqotda 50 dan ortiq davlatlar ishtirok etib kelmoqda.

TIMSS- bu dastur ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsatsiyasi IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements) tomonidan tashkil etilgan bo'lib, ushbu tadqiqot 4 va 8- sinf o'quvchilari orasida o'tkazilib, matematika va ijtimoiy fanlar bo'yicha ta'limning sifati, darajasi va o'quvchilarning bu fang abo'lgan qiziqishini aniqlaydi. Bu tadqiqot har 4 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Shu paytga qadar TIMSS tadqiqoti natijalariga ko'ra AQSh, Singapur, Gonkong, Koreya Respublikasi, Yaponiya, Rossiya, Buyuk Britaniya kabi davlatlarning ta'lim tizimi eng yuqori ko'rsatkichlarni aniqlagan.

TALIS-(The Teaching and Learning International Survey)- bu dastur o'quvchilarning emas, balki, rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va

ta'lim olish muhitini hamda o'qituvchilarning sharoitlarini o'rganish bo'yicha ish olib boradi.

PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS kabi xalqaro baholash dasturlari haqida boshlang'ich ma'lumotga ega bo'ldik. Endi esa STEAMga to'xtalsak. STEAM – muammolar yechimining yangicha yo'llarini izlash, lozim topilsa, kashf etishga yo'naltirish kabi vazifalarni qo'yadi. STEAM dasturini joriy qilishdan maqsad o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni vujudga keltirish, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish kabi ko'nikmalarni vujudga keltirishdir. Shuni inobatga olgan holda bu dasturni kuchaytirish maqsadida hozirda pedagogika institute va universitetlarimizda xalqaro baholash darslari o'tilmoqda. Talabalarimizga bu darslarni o'tishdan maqsad ularda xalqaro baholash dasturlarini chuqur o'rganish va ularni amalda ya'ni o'quvchilarda qo'llay olish malakasini shakllantirishdan iboratdir. Keling shu xalqaro dasturlarda tushadigan testlarni ko'rib chiqamiz.

1. Salima va Go'zal o'z ota-onalari to'g'risida gaplashishmoqda. Salima dedi: “ Ota-onam o'ta qattiqqo'l. Uy vazifalarimni tugatmagunimcha menga kompyuterimda yoki ko'chaga chiqib o'ynashimga ruxsat berishmaydi. Menimcha, uy vazifalarimni bajarish uchun eng yaxshi vaqtni belgilashni o'zimga qo'yib berishlari lozim. Men ulardan ko'ra yaxshiroq bilaman”.

Quyidagi jummalarning qaysi biri Salimaning fikrini kuchaytirishga xizmat qiladi?

A) Salimaning maktabidagi aksariyat bolalar darsdan uyga kelib darhol uy vazifalarini bajarishlari lozim.

B) Go'zalga uy vazifalarini kechki ovqatdan keyin bajarishga ruxsat beriladi.

C) Salima maktabdan so'ng juda charchaydi va biroz dam olgandan so'ng yaxshi dars qiladi.

D) Bolalarning maktabda a'lo baholarga o'qishi uchun uy vazifalarini bajarishi juda muhim

JAVOB: D

2. Velosipedimga o'rnatilgan ikkita yoritgich bor. Ularning har biri ma'lum vaqt oralig'ida tinimsiz yonib-o'chib turadi. Birinchi yoritgich ikki soniya yonadi va ikki soniya o'chib turadi, keyin yana shu hol tinimsiz takrorlanadi. Ikkinchi yoritgich esa uch soniya yonib turadi va ikki soniya o'chadi. Velosipedda yurishni boshlaganimda ikki chiroq ham teng yonadi. Bir daqiqa jami soniya ikkita yoritgich ham yonmay turadigan vaqt mavjud.

a) 10

b) 12

c)15

d)30

JAVOB:D

3. Agar yaxshi farzand o'stirmoqchi bo'lsangiz X dan ko'proq, Y dan kamroq sarflang. Diqqat savol: X va Y ni toping?

a) X-mehr, Y-pul

- b) X-pul, Y-qattiqo`llik
- c) X-vaqt, Y-pul
- d) X-pul, Y-vaqt

JAVOBI: C

4. 1991-yilda O`zbekistonda bir tanlov o`tkazildi. Bu tanlovga hakam qilib yosh bolalarni qo`yishdi. Ulardan hushyorlikni yo`qotmasdan ishtirokchilarni kuzatish talab qilindi. Diqqat savol: Bu tanlovda ishtirokchilar nima qilishi kerak edi?

- a) Shaxmat o`ynashi
- b) Raqsga tushishi
- c) Alla aytishi
- d) She`r aytishi

JAVOBI: C

5. Bir kasb egalari hech qachon oq rang kiyishmas ekan, chunki bu ularning hayotiga xavf tug`dirishi mumkin. Diqqat savol: Qaysi kasb egalari oq rangli kiyim kiyishmaydi?

- a) Haydovchilar
- b) Uchuvchilar
- c) Alpinistlar
- d) Kosmonavtlar

JAVOBI: C

Ko`rinib turibdiki bu testlar o`quvchini mantiqiy fikrlashga, mustaqil o`qib o`rganishga va nazariy bilimlarni olishga undaydi.

Endi esa oliy ta`lim muassasalarining ta`lim tizimiga kiritilgan o`zgarishlar to`g`risida aytib o`tsak.2030-yilga qadar respublikadagi barcha oliy ta`lim muassasalarining 85 foizi, jumladan, 2020/2021- o`quv yilining o`zida 33 ta oliy ta`lim dargohini kredit modul tizimiga o`tkazildi. Kredit-modul tizimi bu- ta`limni tashkil etish jarayoni bo`lib, o`qitishning modul texnologiyalari jamlamasi va kredit o`lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Uni bir butunlikda olib borish serqirra hamda murakkab tizimli jarayondir. Kredit-modul tamoyilida ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: talabalarning mustaqil ishlashini ta`minlash hamda talabalar bilimini reyting asosida baholashga asoslanadi. Kredit- modul tizimining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar e`tirof etiladi:

- o`quv jarayonlarini modul asosida tashkil etish;
- bitta fan , kurs(kredit)ning qiymatini aniqlash;
- talabalar bilimini reyting bali asosida baholash;
- talabalarga o`zlarining o`quv rejalarini individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;

- ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushini oshirishga xizmat qiladi. Bunda dars mashg'ulotlarini nafaqat o'qitishni innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida olib borish, balki talabdan mustaqil o'qib-o'rganish, ta'limga yangicha munosabatda bo'lish, mehnat bozori talabidan kelib chiqib, zaruriy va chuqur nazariy bilimlarni egallash, amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga o'rgatishdan iboratdir.

Albatta, bu ta'lim sohasidagi barcha o'zgarishlar yoshlarning har jihatdan barkamol bo'lib shakllanishi uchun yaratilgan shart-sharoitlardir. Bu shart-sharoitlardan oqilona foydalanish kerakligi va o'qib o'rgangan bilimlarni amalda qo'llay olishi kerakdir. Bo'lajak pedagog sifatida shuni aytib o'tishim kerakki, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash va ularga ta'lim berish bizning zimmamizdadir. Shuni inobatga olgan holda har bir pedagog o'z ish kasbiga chin dildan sadoqat ila yondashishi va kelajakda yetuk kadr bo'lib yetishishi zarur. Zero, go'zal O'zbekistonimizning kelajagi biz yoshlarning qo'lidadir!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmonova N.E. Mirzaahmedova A.Q.- O'quvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari. Xalqaro ilmiy konferensiya Toshkent 2017-yil 25-may.